

OLIV TA'LIMDA TALABALARNING O'QUV-BILISH MOBILIGINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHALASH TEXNOLOGIYASINING USTUVOR JIXATLARI

Turabov Anvar Mavllankulovich, Aqboev Anvar Akbar o'g'li
Jizzax politexnika intituti katta o'qituvchisi, Jizzax politexnika instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolaning mazmunida loyihalash texnologiyasining ta'limga kirib kelishi, ahamiyati, ya'ni, talabalarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish hamda ularning ushbu jarayonda mobiligini ta'minlashni tizimli rejalashtirish, an'anaviy ta'limdan loyihaviy ta'limning ustuvor jixatlari, loyihalashning jamiyat hayoti hamda ta'lim jarayonlarini tashkil etishdagi natijadorlik hususiyatlari va bunda pedagoglarga qo'yiladigan talablar to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: loyiha, pedagogik loyihalash, tizim, rejalashtirish, mobillik, ko'p funksiyali, integrallashgan, o'quv-bilish samaradorligi.

Аннотация: В содержании статьи рассмотрено внедрение технологии проектирования в образование, ее значение, то есть системное планирование организации учебной деятельности учащихся и их мобильности в этом процессе, приоритетные аспекты проектного образования от традиционного образования, характеристики эффективности проектирования в организации общественной жизни и образовательных процессов, а также требования к педагогам.

Ключевые слова: проект, педагогический проектирования, система, планирование, мобильность, многофункциональный, интегрированный, эффективность обучения.

Abstract: The content of the article examines the introduction of design technology in education, its significance, that is, systematic planning of the organization of educational activities of students and their mobility in this process, priority aspects of project-based education from traditional education, characteristics of the effectiveness of design in the organization of social life and educational processes, as well as requirements to teachers.

Key words: design, pedagogical design, system, planning, mobility, multifunctional, integrated, learning efficiency.

Jamiyatdagi barcha o'zgarishlar o'z-o'zidan inqilobiy shaklda sodir bo'lmaydi, bu ma'lum vaqt davomida, asosli dalillarni talab qiluvchi puxta ishlab chiqilgan loyihalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqari yuz beradi. Uning rivojlanish bosqichi maxsus ishlab chiqilgan bo'lishi kerak, bu esa ijtimoiy globallasuv davrida alohida, keng ko'lamli yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi. Aynan ma'lum tizimlarni rivojlantirish uchun ichki mexanizmlar va shart-sharoitlarni aniqlash bilan bog'liq omillar ko'rib chiqilib, jarayonni maqsadli loyihalashni talab etadi.

Pedagogik bilimlarning rivojlanishi, pedagogik faoliyatning turli usullari, vositalari va shakllarining paydo bo'lishi pedagogik jarayonni tashkil etishning

murakkablashuviga olib keldi. Aynan shu sababli o'tgan asrda pedagogika texnologik yo'nalishdagi ta'limotlarga murojaat qilishga majbur bo'ldi.

O'tgan asrning 70-yillari boshlarida olimlar pedagogikaning mazmunini keng qamrovda talqin qila boshladilar: "...Bu, birinchidan, ta'lim va tarbiyaning dolzarbligini tadqiq qilish funksiyasi, ikkinchidan, ta'lim va tarbiya tizimlarini yaratish (loyihalash) funksiyasi sifatida integratsiyalashgan faoliyat sohasidir."

V.V. Kraevskiyning ta'kidlashicha, pedagogika sohasidagi barcha ilmiy ishlarning mazmunida ma'lum ma'noda pedagogik jarayonni loyihalash asoslari yotadi.

XX asrning 80-yillarida pedagog olim V.P.Bespalkoning pedagogik loyihalash bo'yicha birinchi ilmiy ishi paydo bo'ldi. Bu pedagogik loyihalashni mustaqil pedagogik faoliyat turi sifatida tan olinishini ta'minlashga xizmat qildi.

Pedagogik jarayonni loyihalash deganda talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etishni mustaqil rejalashtirish va bosqichma-bosqich murakkabroq amaliy vazifalar ketma-ketligi (loyiha) ni amalga oshirish jarayonida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish, axborot makonida mustaqil harakat qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan ta'lim jrayoni tushuniladi.

Loyihalash texnologiyasi didaktika sohasida, xususiyy metodikalarda, ma'lum bir mavzu doirasida qo'llaniladi, demak bu usul didaktik kategoriyadir. Bu amaliy yoki nazariy bilimlarning ma'lum bir sohasini, u yoki bu faoliyatni o'zlashtirish usullari, operatsiyalari to'plamidir. Bu bilish yo'li, bilish jarayonini tashkil etish usulidir. Shuning uchun, agar loyihalash texnologiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, biz muammoni batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish yo'lini tushunamiz va buning natijasida u yoki bu tarzda rasmiylashtirilgan puxta, aniq amaliy o'quv-bilish faoliyati nazarda tutilishi kerak.

Loyihalash texnologiyasi har doim talabalarning mustaqil faoliyatiga yo'naltirilgan - individual, juftlik, guruhli shakldagi, ma'lum vaqt davomidagi o'quv-bilish faoliyati demakdir. Bu texnologiya hamkorlikda ishlash (collaborative or cooperative learning) usullari bilan chambarchas bog'liq tarzda qo'llaniladi. Loyihalash texnologiyasi har doim qandaydir muammoni hal qilishni o'z ichiga oladi. Muammoni hal qilish, bir tomondan, turli usullar va o'qitish vositalarining kombinatsiyasidan foydalanishni nazarda tutsa, ikkinchi tomondan, bilimlarni integratsiyalash zarurligini, fanning turli sohalari bilimlarini qo'llash qobiliyatini, texnologiya va ijodiy sohalarda muhandislik texnikasini nazarda tutadi. Tugallangan loyihalarning natijalari, amaliy jixatdan "moddiy" bo'lishi kerak, ya'ni agar bu nazariy muammo bo'lsa, unda aniq yechim, agar u amaliy masala bo'lsa, u holda foydalanishga tayyor bo'lishi kerak (darsda, oliy ta'limda, hayotda). Agar biz pedagogik texnologiya sifatida loyihalash haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra tadqiqot, izlanish, muammoli usullar majmuasini o'z ichiga oladi.

Loyihaga asoslangan ta'limning maqsadi talabalarning o'quv-bilish faoliyatini samarali tashkil etish uchun sharoit yaratish va bunda ularning harkatlari natijalari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- turli manbalardan (o'quv qo'llanmalar, darsliklar, internet tarmog'i va h.k.) yetishmayotgan bilimlarni mustaqil va o'z xohishi bilan egallash;

- o‘quv-bilish va amaliy muammolarni hal qilishda olingan bilimlardan foydalanishni o‘rganish;

- turli guruhlarda ishlash orqali muloqot ko‘nikmalarini egallash;

- tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirish (muammolarni aniqlash, ma’lumot to‘plash, kuzatish, eksperimentlar o‘tkazish, tahlil qilish, gipotezalarni tuzish, umumlashtirish);

- tizimli fikrlashni rivojlantirish.

Shunday qilib, loyiha asosida o‘qitish - bu sifat jihatidan ta’limning boshqa usullariga nisbatan farq qiladigan ta’lim amaliyotidir. Ushbu ta’lim texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish orqali loyiha texnologiyasining boshqa usullardan farqli va samarali jixatlarini tushunish mumkin (1-jadval).

1-jadval

An’anaviy va loyihaviy ta’limda talabalar o‘quv-bilish va tadqiqot ishlarining qiyosiy tahlili

	An’anaviy ta’lim	Loyihaviy ta’lim
1. Talabalar uchun maqsadni belgilash	Yaxshi baho olish	O‘z qobiliyatini ishga solish, muhim ishni bajarish
2. Ishning tashkiliy shakllari	Individual	Individual, juftlik va guruhli ishlarning kombinatsiyasi
3. Axborot manbalari	Bitta yoki ikkita manba	Turli xil bilim sohalaridan turli manbalar
4. Fan sohasi	Bitta o‘quv predmeti	Mazmunan ko‘p predmetli
5. Mazmun bo‘yicha ishning harakteri	Mavxumlashtirish	Nazariy va amaliy tadqiqot usullarining kombinatsiyasi
6. Ishning taqdimoti yoki himoyasi	Ixtiyoriy	Majburiy

Loyihaga asoslangan ta’lim quyidagilarni nazarda tutadi:

- o‘qituvchi nafaqat talabalarning fan bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirish, balki ularning fikrlash, ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga ham e’tibor qaratadi;

- talabalar loyiha mavzusini shaxsiy muhim muammo sifatida qabul qilishadi, o‘quv-bilish jarayonini rejalashtirish va ish natijalarini o‘zlari bashorat qilishga o‘rganadi;

- loyiha ishtirokchilari maqsadga erishish yo‘lida shaxsiy boshqaruvni tashkil qiladi va qidiruv faoliyatini amalga oshiradi;

- loyihani amalga oshirish uchun zarur vositalarni o‘zlari tanlashadi;

- o‘qituvchi pedagogik jarayonni tabiyat va jamiyat bilan bog‘laydi;

- loyiha ishtirokchilari loyiha ustidagi ishlarning borishi haqida bir-birlarini xabardor qiladilar;

- o'qituvchi bolalarga loyiha ustida ishlashning barcha bosqichlarida maslahat beradi;

- o'qituvchi loyiha ustidagi ishlarni tuzatish uchun sharoit yaratadi;

- o'qituvchi loyiha tashhisini tashkil qiladi;

- o'qituvchi loyihalarning ommaviy himoyasini tashkil qiladi, talabalar esa loyihani taqdimotga tayyorlaydi, taqdim etadi va himoya qiladi;

- talabalar loyihalash ishlarini tahlil qiladilar.

“Loyiha” atamasi pedagogikaga texnik fanlar sohasidan olingan bo'lib, zamonaviy talqinda “loyihalash” loyihani ishlab chiqish jarayoni, ya'ni, ko'rilayotgan jarayon yoki obektning rejasini yoki nusxasini yaratishni anglatadi.

Biroq, ta'limda loyihalash o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu ijtimoiy amaliyotning boshqa turlari bilan aloqalarni o'rnatish, ta'lim maqsadlariga yo'naltirilgan jamoat birlashmalarini yaratish, asoslangan yangi ta'lim resurslarini aniqlash, ijtimoiy ahamiyatga ega ta'lim siyosatini shakllantirish va amalga oshirilgan tashabbuslarning ijtimoiy oqibatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishni talab qiladi. Shu munosabat bilan ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvni amalga oshirish zarurati va bunga sabab sifatida pedagogikada loyihalashning dastlabki kontseptual asoslari va loyiha modellarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligini keltirish mumkin bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim amaliyotida nazariy loyihalash muammolarini hal qilish ushbu yondashuvni aniqlashtirishni talab qiladi, uni ijtimoiy-pedagogik: qo'llanilishi bo'yicha pedagogik (ta'lim sohasi) va oqibatlari bo'yicha ijtimoiy (jamiyat hayotidagi o'zgarishlar) deb atash mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy va pedagogik loyihalash ta'lim tizimining turli darajalarida amalga oshiriladi.

Ta'lim sohasida paydo bo'lgan loyihalash tushunchasining nazariy va uslubiy asoslari V.N. Averkin, N.V. Bochkina, S.A. Gilmanov, V.Z. Yusupov va bir qancha olimlarning asarlarida ma'lum darajada ishlab chiqilgan.

Pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili ba'zi umumlashtirishlarni amalga oshirishga imkon beradi:

- Bugungi kunda jamiyatdagi jadal o'zgarishlar va tub rivojlanishlar sharoitida ta'lim samaradorligiga erishish uchun shart-sharoitlar yaratishning ichki mexanizmlarini aniqlashda loyihaviy ta'lim yangi va fundamental taxnologiyaga aylanmoqda. Pedagogik loyihalash - ijtimoiy amaliyot shakli sifatida ta'limni va shaxsni rivojlantirish sohasida ko'p tarmoqli tadqiqotlar va kompleks ishlanmalarni amalga oshirishga asoslangan maxsus kasbiy faoliyat turidir.

- Pedagogik loyihalash bir vaqtning o'zida rejalashtirish (loyiha g'oyasini ishlab chiqish) ning va loyihalash jarayonini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar majmuasini (pedagogik, ilmiy, boshqaruv va boshqalar) o'zida mujassamlashtiradi. Ushbu faoliyatning integratsiyasi muhim jixat bo'lib, uning tashkil etuvchilari loyihani ishlab chiquvchilar va amalga oshiruvchilardir.

- Ta'limda paydo bo'lgan loyihalash tushunchasi ijtimoiy-pedagogik loyihalashdan tashqari, pedagogik loyihalashning shaxsni rivojlantiruvchi o'quv amaliyoti, ta'lim texnologiyalari, pedagogik faoliyat usullari va vositalari, shuningdek, rivojlanayotgan ta'lim jarayonlarining psixologik-pedagogik loyihasi sifatida namoyon bo'ladi. Shaxsni o'z hayoti va faoliyatining dolzarb subektiga

aylanishi uchun maqbul shart-sharoitlar yaratiladi. Ushbu turdagi loyihalar birgalikda ta'lim jarayonlarining yangi shakllarini qurishga qodir bo'lgan, amaliyotga yo'naltirilgan pedagogika fanining zamonaviy qiyofasini belgilaydi.

Ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va loyihalash amaliyotining nazariy tahlili loyihalash faoliyatini mustaqil, ko'p funksiyali, integrallashgan, moslashuvchan faoliyat sifatida o'rganish bilan bog'liq bo'lgan pedagogika fanini rivojlantirishning yangi yo'nalishini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni ochib beradi, bu orqali ta'limda sifat o'zgarishlarini amalga oshirish ta'minlanadi. Bu esa ta'limning yangicha qiyofasini shakllantirish bilan bog'liq faoliyat bosqichlari sifatida: birinchidan, shaxsning muhim qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishning umumiy shakli sifatida, uning umumiy xususiyatlari, qobiliyatlari, ijtimoiy fikrlash va harakatlarning umumiy usullarini o'zlashtirish. Ikkinchidan, ta'limda tarixiy tajribani yetkazish va yangi ijtimoiy tajribani shakllantirishning universal vositasi sifatida qaraladi. Shuningdek, o'zgaruvchan axborotlashuv, mintaqalar va butun dunyoning ijtimoiy-madaniy rivojlanish tendensiyalarining talabalar ongida mustahkamlanishini ta'minlaydi. Nihoyat, uchinchidan, ta'lim o'zining yangi shaklida - ijtimoiy amaliyotning yetarlicha mustaqil shakli, odamlarning ongli, maqsadli kasbiy-pedagogik, ilmiy-uslubiy, ijtimoiy-pedagogik va boshqaruv faoliyatining alohida sohasi sifatida, o'zaro bog'liqlik holda o'zini namoyon qiladi va bu ta'lim muammolarini eng samarali hal qilishni ta'minlaydi (V.I. Slobodchikov).

Umuman olganda, pedagogik loyihalash faoliyatining predmeti - ta'lim jarayonlarida ishlab chiqilgan manbalar ichida ijtimoiy jihatdan ahamiyatli madaniy, ma'rifiy, huquqiy va boshqa hujjatlar (standartlar, o'quv rejalar, o'quv dasturlari va boshqalar) majmuasi mazmunini tubdan takomillashtirish hamda maxsus tashkil etilgan ta'lim makonida talabalarning faol o'quv-bilish faoliyatini samarali tashkil etish uchun shart-sharoitlar va vositalarning zamonaviy majmuini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu omillarning ahamiyati ijtimoiy-madaniy muhitning, ta'lim faoliyatining shaxsni o'ziga jalb qilish ko'lami va shunga mos ravishda o'qituvchilarning kasbiy faoliyati samaradorligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каргина Е.М., Метод педагогического проектирования: история и современность: моногр. / Е.М. Каргина. – Пенза: ПГУАС, 2014. 19-21 с.
2. Слободчиков В.И., Леонтович А.В. Антропологический подход к диагностике образовательных результатов в системе научно-практического образования [Anthropological approach to the diagnosis of educational outcomes in the system of scientific and practical education]. *Педагогическое образование и наука* [Pedagogical education and science], 2020 г., 5-в., 107-117 с.
3. Юсупов В.З., Функции проектирования и специфика их проявления в педагогике. *Акмеология*, № 3, 2005 г., 58-62 с.
4. Turabov A.M., Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ilmiy-texnik ijodkorlik faoliyatining ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*. Vol.2 No.12 Special issue 18 (2023). 312-316 b.